

Электронный ресурс. Режим доступа:
<http://www.jstor.org/stable/40215838>.

11. Acs, Z., Boardman, M., & McNeely, C. (2013). The social value of productive entrepreneurship. *Small Business Economics*, 40(3), 785-796. Электронный ресурс. Режим доступа:
<http://www.jstor.org/stable/23360623>.

12. Garrow, E. (2009). *Social Service Review*, 83(4), 653-656. doi:10.1086/651570.

13. Bloom, P. (2009). Overcoming Consumption Constraints Through Social Entrepreneurship. *Journal of Public Policy & Marketing*, 28(1), 128-134. Электронный ресурс. Режим доступа:
<http://www.jstor.org/stable/25651615>.

14. Santos, F. (2012). A Positive Theory of Social Entrepreneurship. *Journal of Business Ethics*, 111(3), 335-351. Электронный ресурс. Режим доступа:
<http://www.jstor.org/stable/23325672>.

15. Lumpkin, G., Moss, T., Gras, D., Kato, S., & Amezcua, A. (2013). Entrepreneurial processes in social contexts: How are they different, if at all? *Small Business Economics*, 40(3), 761-783. Электронный ресурс. Режим доступа:
<http://www.jstor.org/stable/23360622>.

16. Dees, J. (2012). A Tale of Two Cultures: Charity, Problem Solving, and the Future of Social Entrepreneurship. *Journal of Business Ethics*, 111(3), 321-334. Электронный ресурс. Режим доступа:
<http://www.jstor.org/stable/23325671>.

УДК 330.564.2.

DOI

ФАКТОРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ

**Гучмазова Д. А.,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье дан детальный анализ факторов, обуславливающих неравенство в распределении доходов. В зависимости от уровня

формирования существуют факторы микроуровня, мезоуровня и макроуровня. По содержанию выделены экономические, социальные, политические, демографические, географические и институциональные факторы. По характеру влияния на дифференциацию доходов были выделены факторы прямого и косвенного влияния. Предложена типология факторов дифференциации доходов домохозяйств.

Ключевые слова: домохозяйство; доходы; неравенство в распределении доходов; факторы дифференциации доходов; экономическое неравенство.

FACTORS OF DIFFERENTIATION OF HOUSEHOLD INCOME

Guchmazova D. A.,
postgraduate student,
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article provides a detailed analysis of the factors that determine inequality in the distribution of income. Depending on the level of formation, there are micro-level, meso-level and macro-level factors. According to the content, economic, social, political, demographic, geographic and institutional factors are highlighted. By the nature of the impact on income differentiation, the factors of direct and indirect influence were identified. A typology of factors of differentiation of household incomes is proposed.

Keywords: household; income; inequality in income distribution; factors of income differentiation; economic inequality.

Актуальность. Осознание необходимости сбалансирования процессов экономического развития и сокращения неравенства в распределении доходов привело Генеральную Ассамблею ООН к принятию Программы устойчивого развития до 2030 г., которая включает 17 целей устойчивого развития [1].

Одной из них является сокращение доходного неравенства. Неравномерность в распределении доходов в обществе является непосредственным результатом воздействия различных факторов, связанных как с личными достижениями индивидов, так и независимых от них. Снижение уровня доходного неравенства не представляется возможным без определения основных факторов дифференциации доходов.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблемы неравенства в распределении доходов и факторов его обуславливающих посвящены работы многих исследователей и учёных. Аспекты данной проблемы рассматривались в трудах Д.В. Кадырова [2], В.М. Булавинец и О.И. Заклетки [3], И.Ф. Загидуллиной [4], К.С. Гончаровой [5], Е.А. Стукаленко [6], М.Ю. Малкиной [7]. Однако, несмотря на большое количество публикаций, посвященных исследованию причин и факторов доходного неравенства, комплексный анализ и классификация факторов дифференциации доходов домохозяйств отсутствуют.

Целью статьи является предложение типологии факторов дифференциации доходов домохозяйств.

Изложение основного материала исследования. Дифференциация доходов выступает сложным социально-экономическим явлением, обуславливаемым воздействием множества неоднородных факторов. Д.В. Кадыров предлагает все факторы, влияющие на доходы населения, подразделять в зависимости от уровней воздействия [2, С. 71]. К первому уровню относятся факторы, зависящие от самого человека: его жизненная позиция, человеческий капитал и трудовой потенциал (образование, квалификация, опыт, вид занятости, должностной статус, карьерный рост, присутствие капитала в любых его проявлениях – образовательного, профессионального, финансового); ко второму уровню (микроуровню) относятся факторы, которые связаны с местом трудоустройства; отрасль, в состав которой входит фирма, его организационно-правовая форма, сложившиеся социально-трудовые отношения в коллективе; третий уровень (макроуровень) представлен факторами, связанными с региональной экономикой и экономикой страны в целом: экономический потенциал государства, эффективность общественного производства, величина валового национального продукта и национального дохода, ценовая политика, система налогообложения.

В.М. Булавинец и О.И. Заклетка, аналогично Д.В. Кадырову, по уровню влияния на дифференциацию доходов домохозяйств, выделяют следующие группы факторов [3]:

1) личностные факторы: физические и интеллектуальные способности человека; образовательный, профессиональный и

квалификационный уровень; наличие предпринимательских способностей; мотивация и трудолюбие; владения объектами собственности; половозрастная и количественная структура домохозяйства;

2) факторы микроуровня (обусловленные трудовой деятельностью человека): вид деятельности, к которой относится предприятие (фирма), учреждение или организация; форма собственности; организационно-правовая структура экономического субъекта; место на товарном и ресурсном рынках; уровень технической оснащенности; месторасположение; уровень корпоративной культуры;

3) факторы макроуровня (связанные с экономикой государства): экономический потенциал, эффективность национального производства, объем валового национального дохода, ценовая политика страны, система налогообложения, развитость институтов социального партнерства.

И.Ф. Загидуллина подразделяет факторы доходного неравенства по характеру воздействия на: 1) эндогенные (факторы, позитивного воздействия) – факторы, формирующие материальную заинтересованность в повышении эффективности труда и производства, росте квалификации, совершенствовании личности. Их необходимо учитывать при определении доходов, а степень дифференциации, возникающую под воздействием этих факторов, не следует ограничивать; 2) экзогенные (факторы, негативного воздействия) – факторы, способствующие высокому экономическому неравенству, которое прямо не связано с качеством и количеством труда и которое отрицательно влияет на социально-экономическое положение индивидов в обществе. В данную группу факторов входит уровень безработицы и инфляции, рост масштабов теневой экономики, спад производства, неэффективная политика государства в области регулирования доходов [4]. К.С. Гончарова, как и И.Ф. Зигидуллина, предложила подразделять факторы, влияющие на неравенство в распределении доходов в зависимости от характера их воздействия, а именно: факторы прямого воздействия – явления или процессы, оказывающие непосредственное воздействие на размер и уровень доходов (преимущественно монетарного характера); факторы косвенного воздействия – явления или процессы, которые

оказывают опосредованное влияние на структуру доходов населения (немонетарного характера) [5, С. 36].

Е.А. Стукаленко выделила факторы, влияющие на дифференциацию доходов населения, в зависимости от их содержания [6]:

1) Особенности социально-экономической среды: рыночная структура; территориальные факторы; неравномерная адаптация населения к меняющемуся спектру экономических возможностей; институциональная организация экономики; демографические факторы; морально-этические нормы общества; система налогообложения;

2) Особенности индивидуального характера: унаследованные факторы; накопленный человеческий капитал; тип семьи; неформальные отношения;

3) Особенности непредвиденного характера: случайности; социальные, политические и природные потрясения.

В отличие от других исследователей, М.Ю. Малкина особое внимание уделила исследованию институциональных факторов неравенства доходов в современной экономике. К их числу она отнесла: естественные и приобретенные качества индивидов; статусные различия и их ограничения; различия в производительности труда и особенностях развития отраслей; распределение накопленного имущества, а также динамика доходов на активы и особенности их оценки [7].

На основе проведённого теоретического анализа, можно утверждать, что классификацию факторов дифференциации доходов населения достаточно сложно провести на основе одного признака. Исходя из этого, к выявлению факторов дифференциации доходов домохозяйств необходимо подходить системно. Поэтому нами была предложена типология факторов дифференциации доходов домохозяйств, которая объединяет в себе такие классификационные признаки как: уровень формирования, содержание и характер влияния факторов (рис. 1).

Так, по уровню формирования были выделены факторы дифференциации доходов микроуровня, мезоуровня и макроуровня. В группу факторов микроуровня входят те, которые зависят от самого индивида, его физических и интеллектуальных способностей, социального статуса, трудового потенциала

(образование, квалификация, опыт труда), предпринимательских способностей, накопленного человеческого капитала (инвестиции в развитие знаний, способностей, навыков).

Рисунок 1 - Факторы дифференциации доходов домохозяйств

К.Р. Макконелл и С.Л. Брю в данную группу факторов также включают: дискриминацию – в образовании, найме на работу, профессиональной подготовке и продвижении по карьерной лестнице; склонность индивида к риску; удачу; наличие личных связей; семейное происхождение [8].

Мезоуровень составляют факторы, которые связаны с местом трудоустройства индивида (форма собственности предприятия, его организационно-правовая форма, положение на товарном, финансовом рынках и на рынке труда, техническая оснащенность, место расположения), сложившимися социально-трудовыми отношениями в коллективе, а также факторы, связанные с типом, размером и составом домохозяйства.

Макроуровень представлен факторами, которые связаны с уровнем социально-экономического развития страны и регионов, проводимой экономической политикой, сложившейся

политической ситуацией, культурной, правовой и институциональной средой, степенью научно-технического развития.

С другой стороны, факторы дифференциации доходов домохозяйств можно классифицировать по их содержанию на: экономические, социальные, политические, демографические, географические и институциональные.

Как отмечает В.С. Тохтарова, ведущая роль в процессе формирования доходов населения принадлежит экономическим факторам (экономический потенциал страны и региона, уровень развития производительных сил, экономическая направленность, производительность и эффективность общественного труда, которые определяют долю оплаты труда в конечном продукте и уровень заработной платы, развитие рыночных отношений, преобразование собственности) [9].

Экономической основой доходного неравенства выступает многообразие источников доходов, которое проявляется в их видовой структуре.

Каждый элемент структуры доходов зависит от степени сложности труда, различий между квалифицированным и неквалифицированным трудом, отработанным временем, то есть от всего того, что связано со сложностью, интенсивностью и производительностью труда. Таким образом, величина доходов, с экономической стороны, определяется уровнем развития производительных сил и производственных отношений.

Можно отметить, что существенное воздействие на дифференциацию доходов населения оказывает «теневая» экономика («ненаблюдаемая» экономика). Взаимодействие домохозяйств с «теневой» экономикой реализуется следующим образом. Во-первых, домохозяйства расходуют денежные средства в секторах экономики, связанных с неформальной деятельностью, следовательно, они являются потребителя продукции «теневого» сектора.

Во-вторых, домохозяйства получают доходы и осуществляют затраты труда в секторах, связанных с «теневой» экономикой, являясь получателем доходов от «теневой» занятости и использования активов. В-третьих, домохозяйства осуществляют непосредственно ту часть «теневой» деятельности, которая

реализуется некорпоративными предприятиями домохозяйств и не учитывается в официальной статистике [10, С. 14].

В силу влияния таких демографических показателей, как половозрастная структура общества, уровень урбанизации, естественное и миграционное движение, уровень доходов у различных групп населения может существенно отличаться. Например, возраст индивида отражает его положение на карьерной лестнице и стадию жизненного цикла домохозяйства. Уровень заработной платы, как правило, увеличивается с возрастом работника за счет накопленного опыта работы и/или повышения соответствия между навыками наемного рабочего и требованиями работодателя.

Стадия жизненного цикла домохозяйства также существенно воздействует на уровень доходов, которые, как правило, снижаются при появлении детей (так как именно эта категория населения не имеет источников доходов, при этом требует значительных расходов из семейного бюджета). Демографические изменения, такие как увеличение доли пожилых людей в общей численности населения и падение рождаемости, также влияют на доходное неравенство. Так, рост продолжительности жизни и увеличение количества людей пенсионного возраста повышает налоговую нагрузку на людей трудоспособного возраста.

Социальные факторы влияют на размер дохода индивида в зависимости от его социального статуса, способностей, уровня образования, возможности получения доходов из различных источников. Именно они определяют характер экономического поведения человека, уровень его потребностей, вид деятельности. При этом дифференциация доходов также связана с действием таких принципов потребительского поведения, как принцип насыщения, разнообразия, подражания (имитации), демонстрации и гармонии [11].

Данные принципы действуют в границах, устанавливаемых объективными условиями общества. Например, принцип подражания проявляется при сопоставлении индивидом собственного уровня жизни с более высоким уровнем жизни других лиц, следовательно, у него возникают новые потребности и желания, повышается стремление к потреблению и, следовательно, к получению более высокого дохода.

Политические факторы (политическая ситуация в стране, государственная политика в области доходов, цен и занятости, степень развитости системы социальной защиты), в свою очередь, определяют направленность и интенсивность воздействия других факторов на дифференциацию доходов домохозяйств. Так, государственное регулирование хозяйственной деятельности всех субъектов в существенной мере также определяет изменение уровня дохода населения.

Как показывает зарубежный опыт, сокращение степени дифференциации доходов населения, в большинстве стран мира, достигается за счет перераспределительной политики государства с помощью социальных трансфертов, с одной стороны, и прогрессивной системой налогообложения доходов – с другой [12].

Влияние географических факторов на неравенство доходов опосредуется выгодностью географического положения, природно-климатическими условиями, отраслевой и территориальной структурой хозяйства, богатством природных ресурсов, плотностью и расселением населения, типом населенного пункта. Также среди факторов дифференциации доходов можно выделить институциональные, которые зависят от управления, регулирования экономических и общественных отношений.

В число институциональных факторов входят финансовые, инвестиционные, научно-технические, социальные, а также формальные и неформальные правила, сформированные в социально-экономической системе.

По характеру влияния нами были выделены факторы прямого (источники формирования доходов) и косвенного влияния (состояние рынка труда, инфляция и уровень потребительских цен, условия функционирования малого и среднего бизнеса, уровень монополизации экономики, производительность труда и другие).

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. На основе изучения современных научных исследований, в которых рассматривают факторы, влияющие на дифференциацию доходов населения, можно утверждать, что их классификацию достаточно сложно провести на основе одного признака. Исходя из того, что на степень дифференциации доходов домохозяйств

воздействует целая совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых факторов, к выявлению факторов дифференциации доходов домохозяйств необходимо подходить системно;

2. Предложена типология факторов дифференциации доходов домохозяйств, которая объединяет в себе такие классификационные признаки как: уровень формирования, содержание и характер влияния факторов. По уровню формирования выделены факторы микроуровня, мезоуровня и макроуровня.

В зависимости от содержания существуют экономические, социальные, политические, демографические, географические и институциональные факторы дифференциации доходов. По характеру влияния были выделены факторы прямого и косвенного влияния на дифференциацию доходов населения.

Список использованных источников

1. Transformation of our world: Agenda in the field of sustainable development for the period up to 2030 [Electronic resource]. - United Nations Organization. - Access mode: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R (date of access: 05.05.2021)

2. Кадыров Д.Б. Формирование и механизм регулирования доходов населения в системе факторов роста благосостояния: дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.01 / Д.Б. Кадыров. – Воронеж, 2003. – 301 с.

3. Булавинец В.М. Неравенство доходов населения: факторы и современное состояние /В.Булавинец, А.И. Заклекта //Эффективная экономика. – 2017. – № 11. – С. 23-31.

4. Загидуллина И.Ф. Факторы, тенденции и особенности дифференциации доходов в современной России: автореф... дис. канд. экон. наук: 08.00.01 / И.Ф. Загидуллина. – Москва, 2011. – 30 с.

5. Гончарова К.С. Численная оценка влияния социально-демографических факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /К.С. Гончарова. – Екатеринбург, 2020. – 226 с.

6. Стукаленко Е.А. Дифференциация доходов населения: причины и последствия / Е.А. Стукаленко // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. – 2014. – №1. – С. 183-187.

7. Малкина М.Ю. Институциональные основы неравенства доходов в современной экономике / М.Ю. Малкина // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). – 2016. – № 1(8). – С. 100-120.

8. Макконелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконелл, С.Л. Брю; [пер. 17-го англ. изд.]. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 916 с.

9. Тохтарова В.С. Дифференциация доходов населения: проблемы и факторы / В.С. Тохтарова // Вестник Хмельницкого национального университета. – 2011. – № 6. – С. 216-220.

10. Суринов А.Е. Ненаблюдаемая экономика: попытка количественных измерений: монография / под ред. А.Е. Суринова. – М.: ООО «Финстатинформ», 2003. – 256 с.

11. Duesenberry J.S. Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior / J.S. Duesenberry. Cambridge. – Harvard University Press, 1949. – 142 с.

12. Пансков В.Г. Прогрессивная или пропорциональная шкала налогообложения: что справедливее и эффективнее? / В. Г. Пансков // Экономика. Налоги. Право. – 2017. – № 2. – С. 105-112.

УДК346.2:339.138

DOI

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ МЕХАНИЗМА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ,
КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
МАРКЕТИНГОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ**

Барышникова Л. П.,
д-р экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДНР»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,

Макарова О. В.,
ассистент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДНР»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика